

A DESDOLARIZAÇÃO DO COMÉRCIO NO BRICS E SEUS IMPACTOS NA ARQUITETURA FINANCEIRA E POLÍTICA GLOBAL

Ingrid Sarah Nascimento Lopes¹
Alexandre Carneiro de Souza²

RESUMO: Este artigo analisa a estratégia de desdolarização do BRICS como forma de contestar a hegemonia do dólar na ordem econômica global. A partir de uma abordagem qualitativa e revisão integrativa da literatura, busca saber como o bloco procura maior autonomia financeira. Foram analisados artigos científicos, relatórios do BRICS, publicações governamentais e dados de órgãos como o FMI. Os dados indicam avanços significativos, como o protagonismo econômico do grupo nos tempos atuais. No entanto, o processo ainda enfrenta desafios estruturais, como divergências geopolíticas internas. Apesar dessas limitações, o movimento representa mais do que uma estratégia econômica: trata-se de uma ação política voltada à construção de uma ordem financeira mais equitativa.

Palavras-chave: Desdolarização. BRICS. Hegemonia do Dólar

¹Graduanda em Direito, com foco na área de Ciências Políticas. E-MAIL: ingridsrah@gmail.com.

² Doutor em Sociologia pela UFC. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Durante a Conferência de Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidos os fundamentos do sistema financeiro global, que conhecemos hoje. Logo, o dólar se tornou a principal moeda central nas transações. O Sistema de Bretton Woods funcionou como uma reorganização econômica, dando origem a instituições financeiras de apoio a outros países. De acordo com Eichengreen (2011), o dólar passou a usufruir de um "privilegio exorbitante", para descrever as vantagens dos Estados Unidos no sistema financeiro internacional. Atualmente, em um cenário onde a liderança americana é cada vez mais contestada, o BRICS é uma junção estratégica que integra cinco das economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — com o objetivo principal de transformar a ordem global. Ao buscar a criação de condições para um sistema multipolar, essa iniciativa passa pela diminuição do poder dos Estados Unidos. Isso geraria um equilíbrio suave em relação à hegemonia americana (Gelson Fonseca Jr.

2013). Dessa forma, esse artigo teve como objetivo analisar a estratégia de desdolarização do BRICS e as alterações políticas e econômicas dessa mudança, usando como metodologia uma revisão integrativa na literatura. A pesquisa foi realizada em artigos científicos, publicações governamentais, bem como relatórios econômicos de instituições financeiras.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A HEGEMONIA DO DÓLAR COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO GEOPOLÍTICA NORTE-AMERICANA

Chomsky (1999) argumenta que o papel central do dólar é uma ferramenta política que mantém os Estados Unidos no topo global, já que o sistema acaba sendo moldado para atender aos seus interesses, fortalecendo uma arquitetura desigual e excludente.. O dólar, nesse contexto, vira uma ferramenta de controle. Como fica claro em casos como o das tarifas de 25% impostas pelos EUA a qualquer país que comprasse petróleo ou gás da Venezuela. Mostrando a forma como o comércio internacional pode ser manipulado por interesses geopolíticos. Quando algum país bate de frente com as políticas americanas, ele corre o risco de ser excluído de sistemas essenciais, como o SWIFT, efetivamente os isolando do comércio global. Sendo assim, não é por acaso que o BRICS, busca a desdolarização. Esse movimento se alinha com a crítica de Friedrich Hayek (1944), que conclui que a descentralização do poder econômico é fundamental para a liberdade. Essa pressão por um sistema financeiro mais plural é uma resposta direta à uma “hegemonia predatória”. Desvincular-se do dólar, portanto, torna-se gesto de resistência e afirmação de autonomia.

BRICS E A CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS AO SISTEMA FINANCEIRO LIDERADO PELOS EUA

O bloco adota estratégias para reduzir os custos das operações financeiras entre os membros, promovendo maior autonomia e diminuindo a dependência do dólar nas transações internacionais. Mais do que uma mudança econômica, esse movimento é também uma ação política, desafiando diretamente o domínio dos Estados Unidos e das instituições financeiras globais fundadas por ele, como o FMI e o Banco Mundial. Como observa Nogueira Batista Jr. (2023, p. 5) Que qualquer país que enfrenta conflitos com os EUA, percebeu a necessidade de medidas para reduzir a dependência do dólar. Nesse

cenário, é possível notar o incentivo ao uso de moedas locais entre os membros do BRICS, impulsionando fluxos comerciais, políticos e econômicos, além de favorecer um movimento pró-multilateralismo.

LIMITES E CONTRADIÇÕES DO BRICS DIANTE DA HEGEMONIA DO DÓLAR

Segundo dados divulgados no site oficial do bloco, em 2009, o grupo correspondia a 14% do PIB mundial. Com a inclusão da África do Sul, chegou a 18%, evidenciando seu progresso contínuo na economia internacional. Atualmente, o bloco possui uma participação estável e considerável de 20-21% no comércio global, de acordo com dados do FMI, o que corresponde ao volume de negócios comerciais anual em 2023.

Embora o BRICS esteja avançando, a dependência do dólar permanece acima da média global, representando cerca de 47% das operações comerciais, como aponta o ING (2023). Dados do mesmo relatório mostram que o BRICS representa apenas 6,4% das transferências financeiras no sistema SWIFT, refletindo a dificuldade em substituir o dólar nas transações globais. Esses números indicam um crescimento importante, mas ainda distante de ameaçar a dominância global da moeda americana.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das formas pelas quais o BRICS tem buscado se afastar da influência do dólar é fortalecer a autonomia financeira dessas economias emergentes e reduzir a influência direta dos Estados Unidos. Embora o processo de desdolarização esteja se desenvolvendo, ele enfrenta obstáculos estruturais e políticos, como questões internas no próprio bloco. Mesmo assim, a iniciativa do BRICS representa uma tentativa de reformular a arquitetura financeira global, priorizando as economias emergentes. Uma fórmula, que pode, no futuro, resultar em uma transformação na dinâmica do comércio e das transações internacionais, promovendo maior equidade e estabilidade nas relações econômicas globais.

REFERÊNCIAS

August Von Hayek, Friedrich. The Road to Serfdom. **O caminho da servidão**, Routledge, Reino Unido, 1944.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Dados sobre o BRICS. Disponível em: <https://brics.br/pt-br/sobre-o-brics/dados-sobre-o-brics>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Chomsky, Noam. **Profit Over People: Seven Stories Press**. Estados Unidos. 1990.

MALIK, Avisha; SAH, Ash Narayan. Can stronger governance and institutional quality drive growth through inward foreign direct investments in BRICS nations?. S. Afr. j. econ. manag. sci., Pretoria , v. 27, n. 1, p. 1-13, 2024 . Available from <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222234362024000100030&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Apr. 2025. <https://doi.org/10.4102/sajems.v27i1.5785>.

Nogueira Batista, Paulo. **BRICS e a desdolarização: desafios e oportunidades**: São Paulo, Wenhua Zongheng: Revista do pensamento chinês contemporâneo, maio de 2024.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS. A ordem econômico-comercial internacional: uma análise da evolução do sistema multilateral de comércio e da participação da diplomacia econômica brasileira no cenário mundial. Contexto Internacional, v. 29, n. 2, dez. 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cint/a/fqmY53m7qRQCQYV6vhpWdNH/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS. Impacts of Industry 4.0 in developed countries & BRICs. Gestão & Produção, v. 32, 2025. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/gp/a/mDh43Mtd9dhYbTB9bP3SXj/?lang=en>. Acesso em: 25 abr. 2025